

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Н.К.Инатов,

Директор Института геологии и геофизики им.Х.М.Абдуллаева УГН

С.А.Борисова, С.С.Мурашкин, А.В.Швачка,

Специалисты Центральной региональной экспедиции АО «Узбекгеологоразведка»

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20485232>

Аннотация. Данная методика основана на применении нейронных сетей для обучения, моделирования и генерации физических полей. Это позволяет применить нейросетевое моделирование к исследуемой области, чтобы найти сигнатуры, аналогичные известным целям. Этот подход для надежной и объективной генерации поисково-разведочных объектов предусматривает интеграцию широкого спектра типов данных (геология, геофизика, геохимия, дистанционное зондирование, топография). Модуль Predictive Targeting with Neural Networks (для Oasis Montaj) был разработан компанией Paterson, Grant & Watson Limited.

Ключевые слова: геология, физические поля, грид, симуляция, моделирование.

Основная идея нейронной сети заключается в том, что это программное обеспечение, которое может обучаться и применять полученные знания к новым данным.

В случае данного приложения (Predictive targeting with Neural Networks - PTNN) нейронная сеть обучается, когда ей показывают несколько гридов, моделирующих различные характеристики геологической области; эти гриды называются учебными гридами (training grid). Учебные гриды (Training grid) - это базовые гриды, из которых вы хотите выделить тренд и найти его в других данных (гриды моделирования – simulation grid) [1].

Затем ей показывают грид, состоящий исключительно из 1 и 0, которая идентифицирует конкретные регионы, где существуют желаемые аномалии или известные месторождения; этот грид называется целевым гридом (target grid). Целевой грид (target grid) — это грид, который выделяет область интереса. Область интереса — это та область, которая показывает тенденцию в обучающих гридах, которую вы хотите найти в симуляционных гридах (simulation grid), отражающие определенные геологические особенности. Это и составляет процесс обучения нейронной сети [2].

Рисунок 1. Цикл работы модуля PTNN

Затем нейронной сети предоставляются гриды другой области, моделирующие те же характеристики в том же порядке (показано на рисунке 1 стрелками), что и первые учебные гриды; эти новые гриды называются симуляционными гридами (simulation grid). Симуляционные гриды (грид модели) (simulation grid) — это гриды, которые представляют область, в которой вы хотите найти тенденции, наблюдаемые в вашем обучающем наборе и выделенные целевым гридом (target grid) [1,2]. Нейронная сеть теперь применяет то, что она узнала из первого набора гридов, ко второму набору гридов. Полный цикл работы модуля PTNN показан на рисунке 1.

В качестве алгоритма нейронных сетей использовался алгоритм Fast Classification Neural Network (нейронная сеть быстрой классификации). Нейронные сети быстрой классификации (FCNN) относятся к классу нейронных сетей с мгновенным обучением [3]. Это означает, что процесс обучения происходит практически сразу. Схема работы нейронных сетей по алгоритму FCNN показана рисунке 2.

Рисунок 2. Схема нейронных сетей с быстрой классификацией (FCNN)

Результатом работы модуля PTNN является база данных (GDB), из которой строится грид методом минимальной кривизны. Результаты показывают области второго набора гридов, которые наиболее похожи на области, идентифицированные в процессе обучения. Выходные значения представлены в виде десятичных процентов, где 1 означает идентичность обучению, 0 - полное несоответствие, а значения между ними указывают на различные степени сходства [1,3].

В выходной базе данных канал X представляет x-координату, канал Y представляет y-координату, а канал NNsimCH представляет значение симуляции (моделирования) для соответствующих значений каналов X и Y (рисунок 3).

✓ D0:0	X	Y	NNsimCH
0.0	71000.0	90000.0	0.798315
1.0	71100.0	90000.0	0.825745
2.0	71200.0	90000.0	0.831913
3.0	71300.0	90000.0	0.827374
4.0	71400.0	90000.0	0.811909
5.0	71500.0	90000.0	0.796218
6.0	71600.0	90000.0	0.793584
7.0	71700.0	90000.0	0.801940
8.0	71800.0	90000.0	0.810359
9.0	71900.0	90000.0	0.812822
10.0	72000.0	90000.0	0.814736
11.0	72100.0	90000.0	0.819014
12.0	72200.0	90000.0	0.822207
13.0	72300.0	90000.0	0.823405

Рисунок 3. Результат работы модуля PTNN в виде таблицы.

Значения канала NNsimCH представляют собой процентное соответствие в десятичной форме к целевой области (target area). Таким образом, значение 1 означает точное соответствие, в то время как значение 0 означает полное отсутствие соответствия; значения между 0 и 1 представляют собой различные степени соответствия целевой области (target area) [3].

На следующем этапе результаты симуляции (моделирования), хранящиеся в базе данных, преобразуются в грид для визуального представления результатов симуляции (моделирования). Грид формируется по методу Минимальной Кривизны с тем же размером ячейки грида, что и исходные гриды (рисунок 4).

Рисунок 4. Гистограмма гридированной базы данных.

Грид, построенный по результатам выходных данных моделирования по алгоритму FCNN

Для дальнейшего выделения основных интересующих областей, то есть областей, в которых моделирование нейронной сети дало самые высокие значения, производится обрезка грида (grid clipping) (рисунок 5).

Это можно сделать путем гридирования только верхнего квартиля, дециля и т. д. данных. Чтобы найти верхний дециль, строится гистограмма гридированной базы данных. На гистограмме красным цветом отмечен верхний дециль (совпадение 90-100%). Значение x , соответствующее 90% записывается и по нему обрезается грид в модуле “Window a grid” (рисунок 6).

Положение верхнего дециля (красная вертикальная линия) на гистограмме.

Рисунок 5. Грид, построенный по результатам выходных данных моделирования по алгоритму FCNN

Рисунок 6. Грид, обрезанный по верхнему децилю

Список использованной литературы:

1. Зиновкин С.В., Петров А.В., Осипенков Д.Ю., Юдин Д.Б. Компьютерная технология статистического и спектральнокорреляционного анализа данных КОСКАД 3D 2011 // Геоинформатика. 2011. № 4. С. 10-12.
2. Керимов И. А., Гайсумов М. Я., Абубакарова Э. А. Геофизические поля и разломная тектоника Терско-Каспийского прогиба // Геодинамика. Глубинное строение. Тепловое поле Земли. Интерпретация геофизических полей. Пятое научные чтения памяти Ю. П. Булашевича: материалы конф. (06-10 июля 2009 г.). Екатеринбург, 2009. С. 226-230.
3. Керимов И. А., Абубакарова Э. А., Ахматханов Р. С., Бадаев С. В., Чимаева Х. Р. Разломная тектоника Терско-Каспийского прогиба и ее проявление в аномальных геофизических полях // Проблемы региональной экологии. 2013. № 6. С. 21-25.